

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 2/1 **2025**

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

ТОШКЕНТ-2025

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2/1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-2/1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сабилов Бобур Кадирбаевич, Хабилова Назира Насуллоевна Особенности патогенеза и терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью.....	6
2. Qandova Feruza Abduraxmonovna, Habibova Nazira Nasullayevna Fertil yoshdagi ayollarda homiladorlikka tayyorgarlik davrida og‘iz bo‘shlig‘i salomatligini baholashning diagnostik usullari.....	10
3. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna Diagnostic assessment of the caloric test in vestibular disorders.....	14
4. Наврўзова Ўғилхон Орзижон кизи Клинические особенности хронического рецидивирующего афтозного стоматита у женщин фертильного возраста и оптимизация подходов к его лечению.....	17
5. Ахмедов Илхом Иброхимович, Камалова Феруза Рахматуллаевна Совершенствование лечения и профилактики осложнений острого одонтогенного гнойного периостита челюстей у детей.....	21
6. Шомуродов Кахрамон Эркинович, Курмаев Саидбек Илдар угли Оценка степени микроподтекания на стыке имплантат-абатмент при различных видах их соединения.....	24
7. Ньматов Уктам Суюнович, Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич Биохимический и клинический профиль больных с доброкачественными сосудистыми новообразованиями носовой полости на фоне стандартной терапии.....	28
8. Irgashev Kamron Nodirovich, Rizaev Jasur Alimjanovich Treatment of patients with pathological wear of hard tissues of teeth.....	31
9. Тураев Умар Рахимович Сут беги раки касаллигини жигарга экспрессия даражасини ўрганиш.....	37
10. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Казимов Бекзод Батырович, Ахтамкулов Акбар Машрафович Венильная ангиофиброма: эволюция лечения	40
11. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Сафарова Насиба Искандаровна, Нарбаев Зафар Камилевич Значение показателей эндогенной интоксикации в диагностике и лечении аллергического ринита.....	45
12. Камалова Малика Илхомовна, Кубаев Азиз Сайидолимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон Клинико-диагностический профиль педиатрических пациентов с неodontогенными гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области.....	48
13. Baymuradov Shukhrat Abduzhalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Nurzhigitovna Increasing the effectiveness of treating patients with combined injuries of facial bones with assessment of the hygienic condition of the oral cavity.....	52
14. Abdullaev Timur Zafarovich, Rizaev Elyor Alimzhanovich Improving dental care with an individual approach in comprehensive treatment of patients with bone tuberculosis of maxillofacial localization.....	57
15. Yusupalikhodjaeva Saodat Khamidullaevna, Muqimova Hurriyat Olimjon qizi, Dustmukhamedova Elnora Khayrullaevna Assessment of dental status and the role of chronic pancreatitis as a risk factor for periodontal diseases.....	61
16. Abdvakilov Jahongir Ubaydullaevich, Olimbekov Ulug‘bek Otabek o‘g‘li Elektron sigareta iste‘mol qiluvchilarda surunkali tarqoq parodontitning etiopatogenetik aspektlari.....	67
17. Ташматов Сухроб Абдурашидович, Магруппов Баходир Асадуллаевич Опухоли головного мозга у детей: морфология, иммуногистохимия и молекулярные маркеры в клинической практике.....	71

Ахмедов Илхом Иброхимович
Камалова Феруза Рахматуллаевна
Бухарский государственный медицинский институт

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15806303>

АННОТАЦИЯ

Актуальность: данного научного исследования заключается в том, что острые одонтогенные воспалительные заболевания челюстно – лицевой области представляют собой важную медицинскую проблему в клинической практике хирургической стоматологии, если учесть, что частота воспалительных процессов в челюстно – лицевой области колеблется в пределах 55-65%, а в структуре острых гнойно – воспалительных заболеваний ЧЛО достигает 69,5% и в настоящее время имеет тенденцию к увеличению их удельного веса.

Ключевые слова: ЧЛО, одонтогенных флегмон, ортопантограмма.

Akhmedov Ilkhom Ibrokhimovich
Kamalova Feruza Rakhmatullaeva
Bukhara State Medical Institute

IMPROVEMENT OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS OF ACUTE ODONTOGENIC PURULENT PERIOSTITIS OF THE JAWS IN CHILDREN

ABSTRACT

Relevance: this scientific study is that acute odontogenic inflammatory diseases of the maxillofacial region are an important medical problem in the clinical practice of surgical dentistry, given that the frequency of inflammatory processes in the maxillofacial region fluctuates within 55-65%, and in the structure of acute purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial region reaches 69.5% and currently has a tendency to increase their specific weight.

Keywords: maxillofacial region, odontogenic phlegmon, orthopantomogram.

Axmedov Ilxom Ibroximovich
Kamalova Feruza Raxmatullaeva
Buxoro davlat tibbiyot instituti

BOLALARDA JAGI O'TKIR ODONTOGENIK YIRINGLI PERIOSTITLARINING ASORLASHTIRISHINI DAVOLASHNI VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

ushbu ilmiy tadqiqot shundan iboratki, jag'-fasial mintaqadagi yallig'lanish jarayonlarining chastotasi 55-65% oraliq'ida o'zgarib turishini hisobga olsak, jag'-fasial sohaning o'tkir odontogen yallig'lanish kasalliklari jarrohlik stomatologiyasining klinik amaliyotida muhim tibbiy muammo hisoblanadi, va hozirgi vaqtda jag'ning o'tkir yiringli-yallig'lanish kasalliklari tarkibida 59% ga etadi. ularning solishtirma og'irligini oshirish tendentsiyasiga ega.

Kalit so'zlar: yuz-jag' mintaqasi, odontogen flegmona, ortopantomogramma.

Отмечается агрессивное течение воспалительного процесса с поражением глубоких клетчаточных пространств, сопровождающееся выраженной эндогенной интоксикацией. Несмотря на большое количество исследований, проводимых в данной области, и внедрение современных методов, результаты лечения этой категории

пациентов существенно не улучшаются [9]. Увеличение числа и утяжеление воспалительных заболеваний челюстно – лицевой области и шеи приводят к росту временной нетрудоспособности, а в ряде случаев – инвалидности и летальным исходам. Причины создавшейся ситуации большинство авторов видят в постоянно ухудшающихся

экологических условиях, снижении уровня жизни населения, что обуславливает увеличение числа больных с исходно измененной иммунной реактивностью и наличием фоновой патологии [16,48]. Преобладание в этиологии условно-патогенной и анаэробной микрофлоры также определяет особенности течения одонтогенных флегмон [15,21]. Успех лечения больных с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями во многом зависит от ранней диагностики и объективной оценки тяжести состояния.

Материал и методы: В течение 2021 – 2023 гг. в отделении челюстно-лицевой хирургии Бухарского областного Детского многопрофильного медицинского центра нами было обследовано 55 пациентов в возрасте от 3-ех до 14 лет, находившихся на стационарном лечении по поводу острых гнойных воспалительных заболеваний, из них 30 мальчики и 25 девочки. При поступлении всех больных в стационар подробное клиническое обследование дополнялось микробиологическим и рентгенологическим исследованием, если предполагалась одонтогенная этиология заболевания. Выполнялись ортопантограмма, обзорная рентгенограмма в боковых и прямой проекциях, панорамная или прицельная внутриротовая рентгенограмма. Это позволило во многих случаях изменить диагноз. При внешних признаках воспалительного процесса только в мягких тканях, нередко выявлялись изменения в костях, свидетельствующие об остите, хроническом остеомиелите, нагноившейся кисте и т.д. Поэтому рентгенологическое исследование, при малейшем подозрении на одонтогенную природу заболевания, в клинике стало правилом.

Результаты и обсуждения: Все больные с воспалительными процессами в челюстно-лицевой области поступали в клинику по экстренным показаниям и после постановки диагноза получали адекватное комплексное лечение в первые часы госпитализации. Хирургический способ лечения включал в себя широкое вскрытие очага, всех карманов и затёков, по возможности полное иссечение некротизированных тканей; эффективное дренирование гнойного очага; раннее закрытие раны с целью создания благоприятных условий для её заживления. Этот принцип остаётся неизменным даже при условии использования антибиотиков и других современных лекарственных средств. Как неотложное мероприятие проводили хирургическое дренирование (удаление зуба – источника инфекции, проведение внутри- и внеротовых разрезов околочелюстных мягких тканей по поводу абсцессов и флегмон, остеоперфорация и внутрикостное промывание воспалительного очага при одонтогенном остеомиелите, удаление секвестров при хроническом остеомиелите).

Больные были разделены на две группы: контрольную и основную. В состав контрольной группы вошло 25 пациентов, лечившихся традиционным способом: хирургическое лечение с последующим внутримышечным назначением антибиотика цефазолина (по 1 грамму 3 раза в сутки через каждые 8 часов), витаминотерапии с целью профилактики дисбактериоза, частых полосканий полости рта растворами антисептиков. Пациентам основной группы (30 пациентов) параллельно с вышеописанным традиционным лечением на вторые сутки после оперативного вмешательства был назначен препарат Абазит - сироп (по 1 раз в сутки после еды в течение 5 суток).

Распределение больных с одонтогенными гнойно – воспалительными заболеваниями в зависимости от причинного зуба

Таблица № 1

Причинный зуб	Число больных	%
Фронтальные зубы	15	30
Премоляры	23	36,3
Первый и второй моляры	17	33,7
Всего	55	100

Таблица № 2

Распределение больных по локализации гнойного процесса

Область локализации	Количество больных	%
Одноклетчаточное пространство	23	41,8
Два анатомические области	17	31
Три и более анатомические области	15	27,2
Всего:	55	100

В таблице 4 приведены данные о видах микроорганизмов, на которые препарат Абазит оказывает бактерицидное действие.

Таблица № 3

Типы бета-лактамаз и их чувствительность к ингибированию клавулановой кислотой

№	Тип бета-лактамаз	Микроорганизм	Ингибирование клавулановой кислотой
1	Перенос на плазмидах	<i>Escherichia coli</i>	+
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	+
		<i>Haemophilus influenzae</i>	+
		<i>Klebsiella pneumoniae</i>	+
		<i>Staphylococcus aureus</i>	+
2	Перенос на хромосомах:	<i>Proteus mirabilis</i>	+

	пенициллиназы		
3	Перенос на хромосомах: цефалоспорины	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterobacter cloacae</i> <i>Morganellamorganii</i> <i>Bacteroidesfragilis</i>	- - - +
4	Перенос на хромосомах: широкий спектр	<i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Branhameliacatarrhalis</i>	+ +

На основании результатов ранее проведенных исследований и опыта лечения больных, были выявлены штаммы микроорганизмов, резистентные к амоксициллину. Изучив спектр действия препарата Кламокс, было принято решение изменить антибактериальный препарат с целью получения лучших клинических и лабораторных показателей комплексного лечения воспалительных заболеваний лица. При оперативном лечении доступ к гнойным очагам был как внутриротовым, внеротовым, так и комбинированным, то есть с созданием контрапертур. При имеющейся воспалительной контрактуре жевательной мускулатуры, когда невозможен внутриротовой доступ к гнойному очагу, мы прибегали к внеротовым методам хирургического вмешательства.

Вывод: Для оценки радикальности оперативного вмешательства у пациентов с флегмонами лица и шеи основными критериями являлись:

- гарантированная ликвидация первичного одонтогенного источника инфицирования;
- применение таких доступов, которые обеспечивали ревизию всех вовлеченных в воспалительный процесс клетчаточных пространств лица и шеи, гарантированное отсутствие нескрытых гнойных очагов;
- выбор доступа оперативного вмешательства должен обеспечивать не только максимальное раскрытие раны, но и возможность полноценного лечения с проведением этапных некротомий, адекватного диализа ран и применение необходимых средств местной терапии с учетом фаз раневого процесса;
- проведение широких и множественных разрезов не должно быть связано с опасениями образования значительных дефектов тканей.

Литература:

1. Kamalova F. R., Eshonkulov G.T. The study of the prevalence of anomalies of the dentition in the bukhara region, their early diagnosis and treatment// *Academica*: Vol. 10 Issue 1, January. Vol. 1. - 2020. - P. 61-63.
2. Kamalova F. R., Eshonkulov G.T., Radjabov A. A., Saidova M.A. The study of anomalies of maxilla-facial system of children's age in the Bukhara region// *Academica*: December. - 2019. Vol. 12. - P. 63-67.
3. Kamalova F.R. Development and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes in adverse environmental Conditions// *Academica* 10 Issue 1, January. - 2020. Vol. 1. - P. 1364 - 1366.
4. Kamalova F.R. Elaboration and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes// *Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов выпуск*. - 2020. - № 4 (48). - P. 55-56.
5. Kamalova F.R., Eronov Yo.Q., Turaeva F.A., Afakova M.Sh., Eshonkulov G.T. The dynamics of the prevalence of diabetes and the study of dental status in children of the Bukhara region// *International Journal of Applied Research*. - 2019. Vol. 5.09. - P. 151-154.
6. Kamalova F.R., Radjabov A.A., Turaeva F.A., Afakova M.Sh. Frequency of spread of a short frenum of the tongue and upper lip in preschool// *Ajmr*- December. - 2019. - P. 126-129.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 2/1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2/1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000